

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ «ЗЕЛеноЙ ЭКОНОМИКИ» В ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ

IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES OF GREEN ECONOMY IN THE INDUSTRY OF RUSSIA

СИВКОВА АЛИНА ИГОРЕВНА,

*магистр, специалист по организационно-массовой работе,
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет.*

SIVKOVA ALINA IGOREVNA,

*master, organization work specialist,
South Ural State Humanitarian Pedagogical University.*

В данной статье рассматривается проблема анализа показателей реализации принципов «зеленой экономики» в промышленности России. Выделены наиболее экономически эффективные отрасли из обрабатывающего производства. Проанализировано отношение потребления электроэнергии к добавленной стоимости. В результате сделаны выводы о степени реализации принципов «зеленой экономики» в промышленность России. Дается сравнение зарубежных и отечественных показателей реализации принципов «зеленой экономики». Автор приходит к выводу, что в некоторых отраслях российской промышленности наблюдаются проблемы с реализацией принципов «зеленой экономики».

This article discusses the problem of analyzing the indicators of the implementation of the principles of "green economy" in the Russian industry. The most cost-effective industries from manufacturing are highlighted. The ratio of electricity consumption to value added is analyzed. As a result, conclusions are drawn about the degree of implementation of the principles of the "green economy" in the Russian industry. The comparison of foreign and domestic indicators of the implementation of the principles of the "green economy" is given. The author comes to the conclusion that in some branches of the Russian industry there are problems with the implementation of the principles of the "green economy".

Ключевые слова: *зеленая экономика, промышленность России, добавленная стоимость, валовой внутренний продукт, ВВП, методология TiVA, энергоёмкость ВВП.*

Key words: *Green Economy, Russian industry, domestic value, gross domestic product, GDP, TiVA indicators, GDP energy intensity.*

Оценку реализации принципов «зеленой экономики» можно проанализировать с помощью показателей, характеризующих макроэкономическую систему.

За рубежом для оценки реализации принципов «зеленой экономики» в экономику страны используют такой показатель как «добавленная стоимость национального происхождения», который базируется на методологии TiVA. По данной методологии расчет добавленной стоимости равен разнице между производством (валовой выпуск) в базовых ценах и общими промежуточными затратами в базовых ценах [5].

Стоит отметить, что показатель добавленной стоимости включает в себя величину заработной платы и налоги, что дает менее точное значение с рыночной точки зрения. Поэтому

для более подробного анализа с экономической точки зрения целесообразно использовать не абсолютный показатель (добавленная стоимость), а относительный: например, отношение инвестиций к добавленной стоимости и т.п.

В табл. 1 представлены результаты расчетов показателя отношения инвестиций в основной капитал к добавленной стоимости за 2019-2020 гг. Основной капитал непосредственно связан с технологическими изменениями, вызванными реализацией принципов «зеленой экономики».

Таблица 1. Отношение инвестиций в основной капитал к добавленной стоимости, в млрд руб. [1; 4].

Вид экономической деятельности	Инвестиции в основной капитал		Добавленная стоимость		Отношение инвестиций к добавленной стоимости, руб./руб.	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Промышленное производство, в т.ч.	5 988,02	6 254,58	26 837,82	23 600,51	0,22	0,27
добыча полезных ископаемых	3 280,47	3 283,63	12 622,50	9 185,33	0,26	0,36
обрабатывающие производства, в т.ч.	2 707,55	2 970,95	14 215,33	14 415,18	0,19	0,21
производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий	338,64	381,25	1 996,15	2 095,06	0,17	0,18
производство текстильных изделий, одежды, кожи и изделий из кожи	22,79	19,90	237,04	246,19	0,10	0,08
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки	58,50	69,94	264,96	277,58	0,22	0,25
производство бумаги и бумажных изделий	103,45	93,88	304,72	308,27	0,34	0,30
деятельность полиграфическая и копирование носителей информации	9,77	17,56	98,37	94,49	0,10	0,19
производство кокса и нефтепродуктов	548,21	657,62	2 544,97	1 925,33	0,22	0,34
производство химических веществ и химических продуктов	472,23	478,49	986,32	1 051,91	0,48	0,45
производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях	53,00	105,30	287,26	368,28	0,18	0,29
производство резиновых и пластмассовых изделий	60,81	55,68	256,23	273,16	0,24	0,20
производство прочей неметаллической минеральной продукции	98,26	90,35	550,79	567,72	0,18	0,16
производство металлургическое	325,73	393,90	2 519,07	2 900,77	0,13	0,14
производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования	117,48	101,90	806,76	862,33	0,15	0,12
производство компьютеров, электронных и оптических изделий	60,16	63,40	604,22	644,23	0,10	0,10
производство электрического оборудования	42,34	37,39	235,31	246,29	0,18	0,15
производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки	72,63	60,81	430,45	491,61	0,17	0,12
производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов	100,79	84,96	512,71	499,13	0,20	0,17
производство прочих транспортных средств и оборудования	156,35	184,34	814,76	798,27	0,19	0,23
производство мебели, прочих готовых изделий	38,32	42,17	195,84	216,89	0,20	0,19
ремонт и монтаж машин и оборудования	28,07	32,10	569,41	547,68	0,05	0,06

При оптимальном варианте в динамике прирост добавленной стоимости должен превышать прирост инвестиций. Однако по табл. 1 прослеживается негативная тенденция: в промышленном производстве России в 2020 г. величина инвестиций в основной капитал возросла на 266,56 млрд руб., но при этом величина добавленной стоимости сократилась на 3 237,31 млрд руб. Это свидетельствует о сокращении экономической отдачи в промышленности России. В наибольшей степени на эту ситуацию повлияли рост инвестиций в добыче полезных ископаемых на 3,16 млрд руб. при снижении добавленной стоимости на 3 437,17 млрд руб. и рост инвестиций в производстве кокса и нефтепродуктов на 109,42 млрд руб. при снижении добавленной стоимости на 619,64 млрд руб.

В динамике данный показатель должен сокращаться: снижение свидетельствует о наиболее эффективном использовании инвестиций в основной капитал. Поэтому стоит обратить внимание на сокращение эффективности использования инвестиций в таких отраслях промышленности, как добыча полезных ископаемых (рост показателя в 2020 г. на 0,10 руб./руб.), деятельность полиграфическая и копирование носителей информации (рост показателя в 2020 г. на 0,09 руб./руб.), производство кокса и нефтепродуктов (рост показателя в 2020 г. на 0,13 руб./руб.), производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (рост показателя в 2020 г. на 0,13 руб./руб.).

Отношение инвестиций к добавленной стоимости в оптимальном варианте должно быть менее 0,5 (т.е. на 1 рубль добавленной стоимости должно приходиться менее 0,5 рублей инвестиций в основной капитал). Поэтому стоит обратить внимание на отношение инвестиций к добавленной стоимости в производстве химических веществ и химических продуктов, значения которого в 2019-2020 гг. составляет около 0,5.

Можно выделить наиболее экономически эффективные отрасли из обрабатывающего производства: производство компьютеров, электронных и оптических изделий (в 2020 г. прирост добавленной стоимости превышает прирост инвестиций; в 2020 г. показатель не изменился) и производство мебели, прочих готовых изделий (в 2020 г. прирост добавленной стоимости превышает прирост инвестиций; в 2020 г. показатель сократился).

Еще одним показателем, характеризующим степень реализации принципов «зеленой экономики» является энергоёмкость ВВП. На рис. 1 показано сравнение динамики показателей энергоёмкости ВВП по данным Росстата и статистического ежегодника мировой энергетики аналитического агентства Enerdata.

Рис. 1. Динамика энергоёмкости ВВП [2; 4].

В динамике данный показатель должен сокращаться: снижение свидетельствует о наиболее эффективном потреблении топливно-энергетических ресурсов. По рис. 1 по данным Росстата прослеживается устойчивая тенденция снижения показателя энергоёмкости ВВП. За 5 лет показатель сократился на 22,71 кг условного топлива/на 10 тыс. руб. Ежегод-

ное сокращение энергоемкости ВВП происходит за счет реализации мер по энергосбережению.

Однако по данным аналитического агентства Enerdata динамика изменения энергоемкости ВВП неравномерная. В целом за 5 лет наблюдается рост показателя на 0,99%. Снижение энергоемкости ВВП наблюдается только с 2019 г.

Общий показатель энергоемкости ВВП непосредственно связан с показателем отношения потребления электроэнергии по отраслям к величине добавленной стоимости за 2019-2020 гг. (табл. 2).

Таблица 2. Отношение потребления электроэнергии к добавленной стоимости [1; 3, С. 137].

Вид экономической деятельности	Потребление электроэнергии, млрд кВт-ч		Добавленная стоимость, млрд руб.		Отношение инвестиций к добавленной стоимости, кВт-ч/руб.	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Промышленное производство, в т.ч.	433,4	425,4	26 837,8	23 600,5	0,0161	0,0180
добыча полезных ископаемых	134,7	129,3	12 622,5	9 185,3	0,0107	0,0141
обрабатывающие производства, в т.ч.	298,7	296,1	14 215,3	14 415,2	0,0210	0,0205
производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий	15,5	15,6	1 996,2	2 095,1	0,0078	0,0074
производство текстильных изделий, одежды, кожи и изделий из кожи	1,4	1,4	237,0	246,2	0,0059	0,0057
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки	4,2	4,3	265,0	277,6	0,0159	0,0155
производство бумаги и бумажных изделий	16,5	16,8	304,7	308,3	0,0541	0,0545
деятельность полиграфическая и копирование носителей информации	0,5	0,5	98,4	94,5	0,0051	0,0053
производство кокса и нефтепродуктов	28,3	26,5	2 545,0	1 925,3	0,0111	0,0138
производство химических веществ и химических продуктов	39,3	42,9	986,3	1 051,9	0,0398	0,0408
производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях	0,8	0,8	287,3	368,3	0,0028	0,0022
производство резиновых и пластмассовых изделий	4,5	4,7	256,2	273,2	0,0176	0,0172
производство прочей неметаллической минеральной продукции	15,8	15,6	550,8	567,7	0,0287	0,0275
производство металлургическое	139,6	138,1	2 519,1	2 900,8	0,0554	0,0476
производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования	5,6	6,4	806,8	862,3	0,0069	0,0074
производство компьютеров, электронных и оптических изделий	2,3	2,4	604,2	644,2	0,0038	0,0037
производство электрического оборудования	2,6	2,3	235,3	246,3	0,0110	0,0093
производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки	3,4	3,1	430,5	491,6	0,0079	0,0063
производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов	5,6	5,1	512,7	499,1	0,0109	0,0102
производство прочих транспортных средств и оборудования	6,5	6,0	814,8	798,3	0,0080	0,0075
производство мебели, прочих готовых изделий	0,7	0,5	195,8	216,9	0,0036	0,0023
ремонт и монтаж машин и оборудования	5,5	3,0	569,4	547,7	0,0097	0,0055

По табл. 2 видно, что наиболее энергоемкими отраслями промышленности России являются производство бумаги и бумажных изделий, производство химических веществ и продуктов и металлургия.

При оптимальном варианте в динамике должно происходить снижение потребления электроэнергии при росте добавленной стоимости. Однако по табл. 2 прослеживается негативная тенденция: в промышленном производстве России в 2020 г. несмотря на снижение величины потребления электроэнергии на 8 млрд кВт-ч величина добавленной стоимости также значительно сократилась. Это подтверждает сокращение экономической отдачи в промышленности России.

Стоит обратить внимание на негативную ситуацию (снижение потребления электроэнергии при снижении добавленной стоимости) в следующих отраслях: добыча полезных ископаемых, производство кокса и нефтепродуктов и ремонт и монтаж машин и оборудования.

В динамике данный показатель должен сокращаться: снижение свидетельствует о наиболее эффективном потреблении электроэнергии. Поэтому стоит обратить внимание на сокращении эффективности потребления электроэнергии в таких отраслях промышленности как добыча полезных ископаемых (рост показателя в 2020 г. на 0,0034 кВт-ч/руб.) и производство кокса и нефтепродуктов (рост показателя в 2020 г. на 0,0026 кВт-ч/руб.).

Можно выделить наиболее экономически эффективные отрасли из обрабатывающего производства: производство прочей неметаллической минеральной продукции, металлургия, производство электрического оборудования, производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки и производство мебели, прочих готовых изделий (в 2020 г. прирост добавленной стоимости при снижении потребления электроэнергии; в 2020 г. показатель снизился).

В данной работе были проанализированы несколько показателей, которые позволяют оценить степень реализации принципов «зеленой экономики» в промышленности России.

Несмотря на ежегодное увеличение эффективности потребления топливно-энергетических ресурсов, в целом в 2020 г. в промышленности России произошло сокращение эффективности использования основного капитала и потребления электроэнергии при сокращении величины добавленной стоимости. В большей степени на это повлияло ухудшение эффективности в таких промышленных отраслях как добыча полезных ископаемых, производство кокса и нефтепродуктов, производство химических веществ и химических продуктов, ремонт и монтаж машин и оборудования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. ВДС годы ОКВЭД2 (с 2011 г.) // Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/VDS_god_OKVED2_s2011.xls (дата обращения: 29.06.2022).
2. Интенсивность использования энергии на единицу ВВП при постоянном паритете покупательной способности (ППП). URL: <https://yearbook.enerdata.ru/total-energy/world-energy-intensity-gdp-data.html> (дата обращения: 29.06.2022).
3. Промышленное производство в России. 2021: статистический сборник / М.: Росстат, 2021. 305 с.
4. Технологическое развитие отраслей экономики // Федеральная служба государственной статистики. URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/11189> (дата обращения: 29.06.2022).
5. Guilhoto M. Guide to OECD TiVA Indicators, 2021 edition / M. Guilhoto, J.C. Webb, N. Yamano // OECD Science, Technology and Industry Working Papers. – No. 2022/02. URL: <https://doi.org/10.1787/58aa22b1-en> (дата обращения: 29.06.2022).

© Сивкова А.И., 2022.